

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РОССИИ

(На материалах Орловской области)

Религиозно-церковный комплекс является существенным компонентом социально-политической и духовной жизни общества. Адекватная оценка места и роли Русской православной церкви (РПЦ) в современной России чрезвычайно актуальна. Это связано в первую очередь с изменением статуса и роли РПЦ в постсоветский период. Развал СССР, базисное экономическое преобразование российского общества повлекли за собой переориентацию надстроечных элементов в государстве, в том числе русского православия. Ценностные ориентации верующих формируются не только в результате воздействия религиозных установок, но и под влиянием широкого спектра факторов реальной действительности.

Исследованию отношения российского общества в целом к современной Русской православной церкви уделяется пристальное внимание. Это обусловлено тем, что русское православие стремится заполнить тот идеологический вакуум, который образовался в стране после распада СССР и краха социализма. Слово «православный» несет в себе сейчас большую смысловую нагрузку, чем просто принадлежность человека к определенной конфессии, так как можно говорить об утере в постсоветской России ориентиров для самоидентификации личности.

Граждане СССР в своем большинстве идентифицировали себя с такой исторической общностью людей, как «советский народ», предполагающей принадлежность к единому целому с господствующей коммунистической идеологией. С начала 90-х годов в условиях межрегиональных и межрелигиозных конфликтов, обнищания основной массы россиян, полярного расслоения общества по материальной обеспеченности слово «россиянин» стало утрачивать былой объединительный потенциал, который в результате сегодня имеет весьма низкое значение.

Разделение по любому из перечисленных признаков чаще всего является политическим, наличие же нескольких таких разделительных признаков, имеющих характер фундаментальных, дестабилизи-

рует общество, особенно в условиях отсутствия объединяющего идеологического института. В результате возникает угроза существованию самой страны.

Исторически русское православие претендовало на роль системообразующего столпа российской государственности. Цель данной статьи — выявление отношения к русскому православию наиболее активных слоев общества, а также мнения православных верующих и других мировоззренческих групп о социально-политических процессах, происходящих в российском обществе, их политических предпочтений*.

Русская православная церковь в оценке населения российской провинции

Проведенные автором социологические опросы общественного мнения жителей Орловской области позволили выявить некоторые социально-политические ориентации православных верующих и сравнить их с настроениями общества в целом.

Отношение к РПЦ проявилось в ответах на вопрос: «Считаете ли вы, что православие созвучно времени?» Ответили, что это исконно русская религия на все времена 46,7% всех опрошенных, среди православных верующих — 55,6, среди неверующих — 27,3, атеистов — 60%. То что больше половины православных считают православие религией на все времена, вполне естественно. Среди же атеистов столь высокая оценка православия как неотъемлемого компонента русского бытия — следствие не влияния эмоционального религиозного комплекса, а восприятия реальной деятельности РПЦ как непосредственно в России, так и на геополитическом пространстве СССР в постсоветское время. Наиболее высокая оценка православия зафиксирована у людей старше 30 лет — 79,8%, относительно низкая (48,3%) для православных верующих — среди молодежи до 30 лет. Это говорит о том, что в этой группе верующих статус православия невысок. Религиозность молодежи можно расценить как явление временное, подверженное моде. В среде молодежи быть православным модно, но мода — общественный феномен и тоже диктуется обществом.

* Статья основана на материалах социологических опросов, проведенных автором в 1999 — 2000 гг. и в 2002 г. Опрошено 407 человек в возрасте от 16 до 50 лет, относящихся к различным социально-профессиональным группам населения: промышленные рабочие, рабочие агропромышленного комплекса, служащие, студенты, жители города, поселков городского типа, сел Орловской области. Учитывались половозрастные пропорции.

В оценке значимости русского православия уровень образования респондентов существенной роли не играет. Среди респондентов со средним образованием считают православие исконно русской религией на все времена 48,3%, православных верующих — 53,8%. С высшим образованием такого мнения придерживается половина среди всех опрошенных, а среди православных верующих — немногим больше 58%.

49,2% жителей города, 42,9% районного центра и поселков городского типа, 36,4% селян придерживаются мнения, что православие исконно русская религия на все времена; среди православных верующих, соответственно, 60,7%; 62,5% и 33,3%. Как видим, наименее перспективным в историческом плане русское православие считают сельские жители. На наш взгляд, одним из объяснений может быть то, что в селах жизнь каждого человека на виду, а православные пастыри не всегда являют собой пример для подражания. Атеисты райцентров, поселков городского типа и сел, рассматривающие роль современной РПЦ с теоретических позиций, в большинстве (80,6%) определили православие как исконно русскую религию на все времена. В городе атеисты в своей оценке были более сдержаны: таких там 50%. Около половины респондентов, отнесших себя к «другим», считают, что русское православие нуждается в модернизации, чтобы стать созвучным времени.

По профессиональным группам воспринимают православие как исконно русскую религию на все времена: среди рабочих — 44,4%, среди служащих — 60, среди студентов вузов — 46%. По своему социальному происхождению этого мнения придерживаются: 75% респондентов из крестьян, 51 из рабочих, 44% из интеллигенции. Наиболее перспективным православие видится интеллигенции, наименее перспективным — рабочим. Вместе с тем у выходцев из крестьян более выражена установка на положительное восприятие православия.

В 2002 г. признали православие исконно русской религией на все времена из всех опрошенных 44%, среди православных верующих — 42,9, неверующих — 66,7, среди атеистов — 22,2%.

В сопоставлении ответов, полученных в результате социологического опроса в 1999 — 2000 гг., с 2002 г. наблюдаются изменения в оценке исторической роли православной церкви в судьбе русского народа. В среде всех опрошенных позитивных оценок стало почти на 3% меньше, а православных — на 10% больше. В группе «неверующих» респондентов, признающих значимость православия в судьбе русского народа, стало больше на 39,4%, а среди атеистов, напротив, уменьшилось на 37,8%. Но в целом доля неверующих с положительной оценкой православия изменилась незначительно и в среднем в 1999 — 2000 гг. составляла 43,6%, в 2002 г. — 44,4%.

Вероятно, со временем происходит переоценка или размыв в самоопределении неверующих и размывается граница между понятиями «атеист» и «неверующий».

Данные опроса позволяют судить о соотношении восприятия православия верующими и обществом в целом и сделать вывод: в оценке роли православия современным обществом приоритетными являются скорее социально-политические факторы и ориентации, религиозное же мировоззрение не играет существенной роли.

Верующим и неверующим небезразлична позиция и реальная деятельность РПЦ в процессах, происходящих в России после распада СССР. Оценки населением России статуса и деятельности Церкви зависят не только от социальной активности РПЦ, но и от отношения к ней государства. В 90-е годы произошло коренное изменение вероисповедной политики в России. Современные государственно-церковные отношения устраивают и патриархию и государство, базируясь на политическом и мировоззренческом единстве.

В результате политической переориентации России Церкви были возвращены храмы и монастыри, а религия стала одной из равноправных форм общественного сознания и национальной культуры. Сегодня свою социальную доктрину РПЦ разрабатывает и совершенствует с учетом меняющихся условий. До середины 90-х годов выступления Московского патриархата в печати с обращением к народу и Президенту по актуальным проблемам современной России носили характер более критический к новому режиму, осуждали развал великой державы и обнищание народа.

В 1996 г., в период избирательной кампании, патриархат, несмотря на заявление о невмешательстве в дела политические, выступил в поддержку определенных кандидатов, в которых была заинтересована политическая элита. Политические действия РПЦ привели к привилегированному положению Церкви. Русская православная церковь признана приоритетной среди других конфессий России. Об этом свидетельствует придание главным православным праздникам статуса государственных, активное участие патриархии в делах государства и проведение религиозных торжеств на уровне государственных, государственных ассигнования значительных православных проектов, укрепление позиции Церкви в духовной жизни общества (введение факультативного религиозного образования в некоторых учебных заведениях, активное участие РПЦ в жизни армии, использование Церковью светских средств массовой информации и т.д.). Все эти факторы не могли не повлиять на формирование представления респондентов о значимости Церкви в русской истории.

В проповедях священнослужителей в приходах также комментируются происходящие в стране и мире события. Правда, коммента-

рий не всегда созвучен с позицией патриархии, однако чаще соответствует социально-политическим ориентациям верующих.

Около 50% всех опрошенных, в том числе 55,6% среди православных верующих и 50% среди неверующих, полагают, что православие имеет реальный шанс стать влиятельным идеологическим институтом в российском обществе. Но вместе с тем лишь немногим больше половины православных верующих считают православие исконно русской религией на все времена, а значит, верующие ожидали большего от Московской патриархии в это судьбоносное для России время.

Признавая негативные для страны последствия непродуманных демократических реформ в условиях обострившейся в 1993 г. политической борьбы законодательной и исполнительной власти, РПЦ, несмотря на публичное заявление о своем нейтралитете, на деле нейтральной не была и фактически поддержала действия президента против парламентариев, поскольку Алексей II не выразил активного протеста.

Утверждения Церкви, что она вне политики и не участвует в политической жизни общества, не находит подтверждения в действиях РПЦ. Анализ современной религиозно-политической ситуации доказывает обратное: установленное Конституцией отделение Церкви от государства носит довольно формальный характер.

Реальный политический потенциал Русской православной церкви не дает основания утверждать, что ее партнерство с государством равноправно. Московский патриархат может делать только то, что одобряет государство. Социальная позиция конфессии, имеющей массовую базу, требует от РПЦ конкретного анализа и учета пределов своего влияния, особенно в условиях стремительной трансформации России, стран СНГ и Балтии.

В последние пятнадцать лет в зависимости от политического курса меняется идеологическая направленность концепций РПЦ. В начале 90-х годов Церковь осуждала последствия экономических реформ, распад СССР и претендовала на роль единственного гаранта сохранения целостности державы и защитника народа на постсоветском пространстве. Лояльное отношение к реформам стало просматриваться в церковных документах с середины 90-х годов, а с 2000 г. можно говорить о тенденции сращивания РПЦ с государством.

По словам митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия, несмотря на принятие Основ социальной концепции РПЦ, сегодня остро стоят вопросы церковно-государственных отношений. Сложность в том, что Российское государство еще не определилось, каким оно будет, какова его идеологическая основа, каким видится его положение в мире, особенно в связи с набирающими темп про-

цессами глобализации. «Церкви не ясно, как налаживать отношения, а государственные люди пока сами теряются, на каком месте они хотели бы видеть Церковь. Все вроде готовы к сотрудничеству на благо России, но какие формы это сотрудничество должно принять в области культуры, образования, в социальных программах, пока не ясно. Какие-то пути вырисовываются, но окончательно говорить о них еще рано»¹. Митрополит отдает себе отчет, что лишь выбрав себе будущее, Россия выберет и Церковь.

Выступая на Международном симпозиуме «Религия в современном обществе», митрополит Кирилл так обозначил доктрину Русской православной церкви во взаимоотношениях с государством в начале третьего тысячелетия: Церковь должна быть лояльна к власти, а святая обязанность всех христиан — молиться за нее, то есть за власть.

Когда государству необходимо создать нужный пропагандистский эффект, оно нередко выдвигает на первый план представителей Московской патриархии, что создает в обществе иллюзию особой влияния РПЦ. Причина тому — отсутствие идеологии, легитимирующей политические и экономические преобразования.

Очевидно, что, поддерживая государственный курс политического и экономического развития общества, Церковь должна учитывать социальную и политическую неоднородность верующих, примыкающих к различным политическим партиям или сочувствующим им. В противном случае РПЦ рискует потерять свою популярность среди населения России.

Отношение верующих и неверующих к реформам в России

В 1999 — 2000 гг. на Орловщине подтвердилась общая тенденция, отмеченная исследовательским центром «Религия в современном обществе» и показывающая, что больше людей проиграло от реформ, чем выиграло. Так, среди верующих выигравших от реформ 13,6%, среди неверующих — 12,5%². Ответы респондентов Орловщины на вопрос: «Проводятся ли нынешние реформы в России в интересах народа, будущего страны?» распределились следующим образом: считают, что реформы проводятся в интересах народа 23,1%, среди православных таких на 16% больше. Категорически ответили

¹ Мефодий, митрополит Воронежский и Липецкий. Выступление на «круглом столе» по проблеме отношений между государством и Церковью // Миссионерское обозрение. 2001. № 10. С. 6.

² См.: Мчедлов М. О религиозности российской молодежи // СОЦИС. 1998. № 6.

«нет» 24,5% опрошенных, в том числе 20,8% православных верующих. Разница в оценке, как видим, незначительна. Вместе с тем лишь 0,5% всех опрошенных и 0,9% православных верующих считали, что реформы не нужно было проводить вообще, большинство респондентов (32% всех опрошенных и 30,6% православных верующих) придерживались мнения, что реформы лишь частично проводятся в интересах народа.

На ответы верующих, безусловно, оказало влияние изменение положения РПЦ в государстве, произошедшее в результате реформ. Количество людей, возлагающих надежды на реформы, несколько больше, чем было в 1998 г. (по данным исследовательского центра «Религия в современном обществе»). Вероятно, приход к власти нового президента вселял надежду, и это отразилось на ответах респондентов. Кроме того, на ответы жителей Орловщины оказал влияние и субъективный фактор — глава Орловской областной администрации Е.Строев, пользующийся доверием в области, в то время занимал пост Председателя Совета Федерации России.

В 2002 г. позиции православных в оценке реформ были очень близки с настроениями общества в целом. Распределение ответов респондентов на тот же вопрос: «Проводятся ли нынешние реформы в России в интересах народа, будущего страны?» показывают, что в 2002 г., по сравнению с 1999 — 2000 гг., значительно уменьшился процент респондентов, воспринимающих экономические реформы в России с оптимизмом. И напротив, увеличилось число скептиков, подвергающих сомнению целесообразность проведения радикальных реформ в стране. Среди православных верующих считали, что реформы проводятся во благо народа и страны 6,5%, частично — 30,6%, реформы не проводятся в интересах народа и страны — 42,9%; 14% считают, что реформы вообще не нужно было проводить. Среди всех опрошенных положительная оценка реформ у 5%, частично удовлетворены реформами 32%; половина опрошенных считают, что реформы проводятся не в интересах народа и страны; придерживаются мнения, что реформы вообще не нужно было проводить, 10 %.

По данным Российского независимого института социальных и национальных проблем, на вопрос: «Проводятся ли нынешние реформы в России в интересах молодежи, будущего страны?» среди верующих считают, что реформы не соответствуют интересам молодежи и страны 46,6%, уверены в соответствии 12,3%. Среди колеблющихся не уверены в этом 43,6%, уверены 12,2%; среди неверующих не уверены — 53,7%, уверены — 11% .

¹ См.: Мчедлов М. О религиозности российской молодежи. С. 110.

Значительное число респондентов Орловской области считают, что реформы в стране проводить нужно было, но нынешние реформы воспринимает с оптимизмом в основном православная молодежь (43%) до 20 лет. В возрасте от 21 до 40 лет лишь 14,1% всех опрошенных считают, что нынешние реформы проводятся в интересах народа и страны, и 36% православных верующих. Одобряют реформы в основном жители села (42,3%), в городе позитивно оценивают реформы меньше респондентов (15,4%) .

Парадоксально то, что в 1999 — 2000 гг. православные верующие, выражая одобрение проводимым реформам и считая, что они проводятся в интересах страны и народа, вместе с тем недовольны их последствиями. Ответы об отношении к нынешней жизни у всех опрошенных и у различных категорий населения по религиозному признаку на Орловщине в 1999 — 2000 гг. приведены в таблице 1.

Таблица 1

**Оценка нынешней жизни
респондентами различной мировоззренческой ориентации
(в % от числа опрошенных)**

Варианты ответа	Нравится ли вам сегодняшняя жизнь?				
	из всех опрошенных	среди православных верующих	среди других	среди неверующих	среди атеистов
Да, нравится	10,9	7,6	14,3	11,8	25
Нет, не нравится	51,7	40,6	66,6	29,4	50
Затрудняюсь ответить	28,8	38,8	9,6	55,9	25
Другое мнение	9,2	13,0	9,5	2,9	—

Как видно из ответов, наименее приспособленными к современному состоянию общества, к рыночным отношениям оказались православные верующие. Это можно объяснить тем, что вряд ли сегодняшняя жизнь России соответствует христианским заповедям, и вполне объяснимо, что лишь 7,6% православных верующих нравятся реалии нынешней жизни.

Вместе с тем удельный вес «других», довольных сегодняшней жизнью, почти в два раза больше, чем православных. Это прежде всего приверженцы иных конфессий, среди них есть исповедующие протестантизм — буржуазную разновидность христианства. Еще в советские времена деятельность протестантских объединений отличалась прагматизмом и предприимчивостью, особенно среди активистов. Однако среди этой категории респондентов и наибольший процент недовольных сегодняшней жизнью — 66,6%. Это объясня-

ется тем, что активная миссионерская деятельность протестантов, католиков и других конфессий особенно успешна среди людей, оказавшихся за чертой бедности.

Представляет интерес разрыв в оценках «нравится» и «не нравится» у неверующих и атеистов. В советские времена атеисты характеризовались по отношению к неверующим активной жизненной позицией. В этой категории опрошенных сумели себя реализовать в новых условиях 25%, вместе с тем в два раза больше тех, кто не смог найти своего места в рыночных отношениях, либо не примет их. Исследования в Орловской области по возрастным группам показали, что наиболее уязвимой в условиях рыночных отношений оказалась возрастная группа от 31 до 40 лет среди всех опрошенных и в возрасте 21 — 30 лет среди православных верующих. Согласно данным Российского независимого института социальных и национальных проблем, сегодняшняя жизнь нравится 9,2% молодых верующих, 6,8% неверующих¹. Налицо аналогичная тенденция в оценке действительности в Орловской области.

На Орловщине в зависимости от образования ответы на вопрос: «Нравится ли Вам сегодняшняя жизнь?» распределились следующим образом: ответили «да» со средним образованием среди всех опрошенных 5,2%, среди православных — 4%; среди всех опрошенных и православных верующих с высшим образованием удовлетворенных своей сегодняшней жизнью нет. То есть независимо от отношения к религии удовлетворенность жизнью обратно пропорциональна уровню образования.

Среди жителей городов Орловщины из всех опрошенных нравится сегодняшняя жизнь 9%, православных — 3%; среди жителей райцентра и ПГТ из всех опрошенных — 4,5%, из православных таких нет; среди жителей села из всех опрошенных 7%, среди православных — нет.

Политические предпочтения верующих и неверующих

Анализ исследований социально-политической ориентации православных верующих, их оценка современного общества и деятельности политических лидеров совпадают с мнением неверующих, атеистов и обществом в целом, а иногда носят более критический характер.

Отношение к демократическим свободам в 1999 — 2000 гг. и в 2002 г. в том виде, в котором они существовали в России, оставалось критическим. На вопрос: «Что для Вас представляется наиболее глав-

¹ См.: Мчедлов М. О религиозности российской молодежи. С. 110.

ным?» наибольшее количество респондентов высказались за порядок. Причем если в 1999 — 2000 гг. из православных верующих предпочли порядок свободе 60% респондентов, то в 2002 г. такой позиции придерживалось уже 72%. Общество в целом также отдает предпочтение порядку, за который в 1999 — 2000 гг. высказалось 54,1% из всех опрошенных, в 2002 г. — 60%. Наибольший процент респондентов, высказавшихся за демократические свободы, был среди атеистов (57,1%), однако количество атеистов, отдающих предпочтение свободе, уменьшилось в 2002 г. на 23,8%. Вероятно, бесконтрольная приватизация, обострение противоречий в обществе, коррупция обусловили выбор в качестве приоритета именно порядок. Судя по ответам, в демократических свободах в их нынешнем виде население провинциальной России разочаровалось.

В середине 90-х годов большинство респондентов различных мировоззренческих ориентаций высказалось против запрещения оппозиционных партий и движений. Такого мнения придерживались 64,3% православных и 74,6% неверующих. От 40 до 50% всех опрошенных выступали за конфискацию неправомерно нажитых состояний, при этом верующие менее, чем неверующие, были склонны к расправе. От 60 до 72% высказались против политического переворота для наведения в стране порядка, от 50 до 60% — против запрещения забастовок¹. От 40% до 50% опрошенных считали, что усиление роли государства в экономике, укрепление государственного сектора помогут России выйти из кризиса, 25-30% были сторонниками усиления власти президента. За сильную личность для наведения порядка в стране высказалось 73,4% православных и 66,9% неверующих².

В 1999 — 2000 гг. в Орловской области на вопрос: «Что поможет России выйти из кризиса?» ответили, что помощь иностранных государств и Международного валютного фонда 12,7% всех опрошенных, в том числе православных верующих 9,3%, других — 17,6%, неверующих — 6,4%, атеистов — 0%. Больше всего надеются на помощь иностранных государств представители других вероисповеданий. Как правило, это протестанты, имеющие центры за рубежом. В 2002 г. людей, надеющихся на помощь извне и МВФ, не оказалось. Собственно, ответы респондентов были следствием проводимой в стране политики, да и лозунг «Заграница нам поможет» к этому времени изрядно себя дискредитировал. В 1999 — 2000 гг. около 41% всех опрошенных и 41,1% православных надеялись, что «продолжение

¹ См.: Филимонов Э. Социально-политические ориентации верующих и неверующих // Национальное и религиозное М., 1996. С. 50.

² См. там же. С. 50, 51.

реформ и формирование рыночных отношений помогут России выйти из кризиса».

Приверженцами рыночных отношений являются в основном молодые люди до 30 лет, среди православных верующих 45,8%, среди всех опрошенных — 44,9%. В возрасте старше 30 лет наблюдается резкое падение симпатий к рынку среди православных верующих и всех опрошенных (соответственно, 20 и 18,7%). В возрастной группе до 18 лет велико расхождение в мнениях между неверующей молодежью и теми, кто отнес себя к православию, об эффективности и целесообразности для России продолжения развития рыночных отношений.

Это расхождение вполне объясняется тем, что многие из числа неверующей молодежи упиваются массовой культурой самого низкого пошиба, верующая же молодежь в силу воспитания и сложившихся под влиянием религии установок относится к этому более скептически. В провинциальной России интерес к рыночным отношениям падает не только по мере взросления респондентов, но и по мере взросления рыночных отношений. В 2002 г. за продолжение реформ и формирование рыночных отношений высказались всего 12% из всех опрошенных, среди православных верующих — 14,3, неверующих — 6, других — 16,3%.

В 1999 — 2000 гг. ответили, что выход из кризиса видят в отказе от капиталистического пути развития и восстановлении социалистического общества 20,5% всех опрошенных и 22,2% православных верующих, 13,2% отнесших себя к «другим», 19% неверующих, 62,5% атеистов. В 2002 г. за отказ от капиталистического пути развития и восстановление социалистического общества высказалось 76%, из них православных — 57,1, атеистов — 77,8, неверующих и приверженцев других вероисповеданий — 83,3%.

Респонденты видят и другие пути выхода из кризиса. В 1999 — 2000 гг. они составили 31,8% всех опрошенных, среди православных верующих — 30,1, среди отнесших себя к другим религиям — 44,%, неверующих — 22,8, атеистов — 25,0%. Варианты выхода из кризисного состояния общества в их ответах сводятся к продолжению реформ другого направления, подъему промышленности и экономики, смене ленивого и слабого правительства, конвертируемости рубля, наведению порядка в высших эшелонах власти, возвращению золота партии, пересмотру приватизации и т.д.

При ответе на вопрос, какая из форм правления для России лучше, за президентскую республику высказались 57,5% всех опрошенных, 57,1% православных верующих; за парламентскую республику — 23,2% всех опрошенных и 21,4% православных верующих; за монархию — 8% всех опрошенных и 7,1% православных. Как ви-

дим, симпатии значительной части духовенства к монархической форме правления рядовые верующие не разделяют.

Таким образом, оценка православия среди различных мировоззренческих групп довольно высока, причем оценили православие как исконно русскую религию на все времена больше половины опрошенных атеистов. Эта категория респондентов исходит в своих мнениях из позитивной оценки деятельности самой РПЦ в постсоветский период. На этой же точке зрения находятся и православные верующие, меньше половины которых оценили православие как исконно русскую религию на все времена. Вероятно, и для этой категории респондентов из всего религиозного комплекса основополагающим фактором в их оценке православия главной была непосредственная деятельность самой РПЦ, от которой они ожидали большего в это сложное для России время.

Социально-политические ориентации православных верующих в большей степени определяются конкретными экономическими и политическими процессами, происходящими в стране, чем влиянием религиозной идеологии, о чем свидетельствует незначительное расхождение между православными верующими и обществом в целом в ответах, касающихся ключевых вопросов экономики, политики.